

Implementación de un plan de mantenimiento predictivo basado en el análisis de velocidades centrífugas de compresores

Oscar Aguillar¹ y Kenneth Rosillón²

¹Escuela de Tecnología Mecánica: mención Mantenimiento, Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Av. La limpia, Sector Los olivos, Maracaibo, Venezuela
Correo: oscaraguillarrossell@gmail.com

²Escuela de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico, Departamento de Ingeniería. Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Escuela de Tecnología Mecánica: mención Mantenimiento, Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Av. La limpia, Sector Los olivos, Maracaibo, Venezuela
Correo: krosillonpsmmcbo@gmail.com

Recibido: 14-06-2016

Aceptado: 20-09-2016

Resumen

La presente Investigación tiene como objetivo la implementación de un plan de mantenimiento predictivo basado en análisis de velocidades para un compresor centrífugo del Laboratorio de Conversión de la Universidad del Zulia. La finalidad del proyecto es determinar en el momento oportuno el deterioro de las piezas del equipo, para reducir la cantidad de mantenimiento correctivo que este y otros compresores sufren. La modalidad de esta investigación es experimental, de tipo descriptiva. La unidad de análisis fue el compresor centrífugo. Las técnicas utilizadas para obtener la información será la observación y se recurrirá a entrevistas no estructuradas como guías para recabar información acerca de los problemas que ahí ocurren, así como también obtuvimos información mediante un instrumento medidor y adquisidor de velocidades en tiempo real. Como parte de los resultados que obtuvimos, estos plantean un rediseño del sistema de potencia anexando más canales a las poleas. Las alarmas y las frecuencias de inspecciones fueron calculadas bajo análisis estadísticos para pronosticar los puntos de falla consiguiéndose así diseñar un plan de mantenimiento predictivo para las piezas cinemáticas del compresor, agregándole un plan de mantenimiento preventivo básico para conseguir una duración óptima de esta unidad compresora en el laboratorio.

Palabras claves: Mantenimiento predictivo, análisis de velocidades, compresores centrífugos.

Implementation of a predictive maintenance plan based on analysis of speed centrifugal compressor

Abstract

This research aims to implement a predictive maintenance plan based on analysis of speed centrifugal compressor for the Energy Conversion Laboratory at the University of Zulia. The purpose of the project is to determine in a timely deteriorating pieces of equipment to reduce the amount of this corrective maintenance and other compressors suffer. The method of this research is experimental, descriptive. The unit of analysis was the centrifugal